

Núm. 152.

ENTREMES
DE LOS
PORFIADOS.

CARMONA:—1850.
Imprenta de D. José M. Moreno, Descalzas, 1.

PERSONAS.

Graciosa.

Dos hombres.

Gracioso.

Sale la Graciosa.

Grac.^a Que me haya dado Dios de conocido,
 un bestiaza, un zamarro por marido,
 tan porfiado y con tal majadería,
 que se está porfiando todo el dia
 con el género humano,
 bonito es para porfiar en vano;
 mas nostánte en porfias le he ganado,
 la misma soy.

Sale el Gracioso.

Gracioso. Dios sea loado.

Graciosa. Marido, bien venido.

Grac.^o Como lo puede ser nunca marido.

Graciosa. Eso malicias?

Gracioso. Y ella la casada.

Grac.^a Mejor fuera la viuda malograda.

Gracioso. Que ella es la muger mia?

Graciosa. Por mis pecados.

Gracioso. Ya pasó ese dia.

Graciosa. Casamonos.

Gracioso. Aquí el juicio pierdo;
vos conmigo?

Graciosa. Sí.

Gracioso. Pues no me acuerdo.

Grac.^a Dejémos de la porfia la bambolla,
y tratemos de la olla.

Gracioso. Eso me dá mas pena;
no hay sino que tratemos de la cena:
Cerrad la puerta, que yo no la he cerrado
porque no pude por venir mojado.

Graciosa. No es bien que en mí se halle
la falta de bajar siempre á la calle.
Cerradla vos.

Gracioso. Cerradla, no seais ya porfiada.

Grac.^a El cerrar yo la puerta no me agrada.

Grac.^o Hagamos un concierto mano á mano.

Grac.^a Digo que desde luego yo me allano.

Grac.^o De que sierre la puerta, ó que la abra,
el primero que habláre una palabra.

Graciosa. Quede la ley impuesta.

Grac.^o Veamos cual de los dos gana la apuesta.

Dentr. Homb. 1. El agua se acrecienta,
no se ha visto jamas mayor tormenta:

Pedro, qué harémos?

Homb. 2. Nada,
 porque deste meson está cerrada
 la puerta, y no ha querido el muy grosero,
 berganton, picaron del mesonero
 abrir ni responder, y me he cansado,
 porque á golpes la puerta le he quebrado.

Homb. 1. Parece que está abierta
 de esotra casa la vecina puerta,
 y una luz se descubre de buen porte.

II. 2. Ella ha de ser sin duda nuestro norte.

Salen los dos.

Ha de casa, señor huésped,
 habrá en la vuestra posada,
 que en el lugar no es posible por
 ningun dinero hallarla?

Homb. 2. Qué tiesos son los villanos,
 aun ha hablar no se levantan.

Homb. 1. Si es burla, basta la burla,
 si es chanza, basta la chanza.

Pedro anda,

6

dá una vuelta á la cocina,
y revuelvelas la casa;
picarle quiero á este necio.
Labradora de mi alma;
pues á los zelos no vuelve
de que hable no hay esperanza.

Sale Hombre. 2. El ganado está cenando
de muy bonísima gana
á discreccion quanto quiere,
y una olla no muy mala
he topado en la cocina.

*Saca una mesa con pan, vino y un puchero
con bizcochos.*

Homb. 1. Pedro, acá fuera la saca.

Homb. 2. Ya esta como dijo el otro
el pucherillo en campaña,
resta el pan, y el vino resta,
y buen provecho nos haga.

Homb. 1. Que famoso está el caldillo.

Homb. 2. La olla esta sazonada.

Homb. 1. Y añade, que sobre buena,

no nos ha de costar blanca:

Homb. 2. No alcanzaran un bocado.

Homb. 1. Como están lejos no alcanzan.

Homb. 2. Señor huésped no sea corto.

Homb. 1. El no responde palabra.

Homb. 2. Bebamos Pedro.

Homb. 1. Bebamos,

y buen provecho nos haga;

quiero brindar á la niña.

Homb. 2. Toma esa presa, aldeana,
sol divino de esta aldea,

Homb. 1. Para qué? no hay que porfiarla.

Ya que he cenado, pretendo,

que esa labradora honrada

me enseñe su casa.

Homb. 2. Como?

Homb. 1. Enseñándome su cama.

Homb. 2. Por cierto lindas llanezas

se gastan en esta casa.

Homb. 1. Quiero picarle á este necio.

Labradora de mi vida,

Labradora de mi alma,

vive Dios que es bueno el cuento.

Homb. 2. Habla maldita sea tu alma,
que te llevan de codillo
la polla por la cinchada.

Garciosa. Su mala condicion
me tiene muerta.

Levántanse de las sillas.

Gracioso Ya habeis hablado,
cerrad la puerta.

Homb. 1. Sobre esto era sin duda la porfia.

Homb. 2. No ví chiste mejor por vida mia.

Gracioso. Con la mia he salido

Graciosa. No dejais de salir

muy bien lucido;

pues lo que ahora resta,

es, con un baile celebrar la fiesta,

del necio que ha logrado,

porfiando una muger

ser mas porfiado.

Canta Graciosa. Como le vá de temas,
señor Hidalgo.

Gracioso. Temas tengo encerradas
para mi año.

FIN.